

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DO COMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DESTRUIÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

*Rafaela Cristina Ribeiro**

* Mestranda do curso de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas- PUC. E-mail: rc_ribeiro@yahoo.com.br

Resumo

Preservar e conservar os patrimônios arquitetônicos, entre eles os exemplares da arquitetura moderna, é uma tarefa cada vez mais ardua diante da dinâmica e da estrutura sócio-econômica presentes nas cidades nos últimos anos.

Este trabalho apresenta uma breve discussão desta atual situação e do desafio de preservar. Utilizando como objeto de estudo a cidade de São José dos Campos, que a partir do seu desenvolvimento econômico na década de 1950, houve um crescente interesse pela construção de obras modernas. Sendo possível identificar no tecido urbano uma quantidade considerável de obras com partido arquitetônico modernista, incluindo dois complexos importantes: o Centro Técnico Aeroespacial e a Tecelagem Parayba. Atualmente o que pode ser observado é uma perda contínua destes exemplares, principalmente dos residenciais.

A ausência de iniciativas para a preservação e conservação destas edificações aliada à crescente valorização econômica, despertando o interesse pela especulação imobiliária, faz com que haja a total destruição e descaracterização das obras modernas.

A pesquisa utiliza três exemplos de obras modernistas que sofreram algum tipo de intervenção de descaracterização e/ ou destruição. Sendo edificações que encontravam-se em processo de preservação de instância municipal, estadual e federal.

Diante dos acontecimentos e da dinâmica econômica atual, torna-se necessária a adoção de instrumentos que possibilitem a proteção e conservação dos patrimônios arquitetônicos.

Palavras – Chaves

Arquitetura Moderna em São José dos Campos, Preservação de Patrimônios Culturais, Especulação Imobiliária.

Abstract

To preserve and to conserve the architectural patrimonies, between them the examples of the modern architecture, is a task each time more difficult ahead of the dynamics and the partner-economic structure that is in the cities.

This work presents one brief quarrel of this current situation and the challenge to preserve. Using as study object the city of São José dos Campos that from its economic development in the decade of 1950, had an increasing interest for the modern construction. Being possible to identify in the city, a considerable amount of construction with the party modern architectural, including two important complexes in the city (Center Aerospace Technician and the “*Tecelagem Parayba*”). Currently what it can be observed is a continuous loss of these examples, mainly of the residential ones.

The absence of initiatives for the preservation and conservation of these constructions allied to the increasing economic valuation what it generates the real estate speculation makes with that it has the total destruction and lost the characteristic of the modern construction.

The research uses three examples of modern construction that had suffered some type of intervention of destruction. These constructions were in process of preservation.

Ahead of the events and the current economic dynamics, the adoption of instruments becomes necessary that make possible the protection and conservation of the architectural patrimonies.

DESTRUIÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Preservar obras que estão inseridas num centro de comércios e serviços, ou ainda, que estejam contidas numa área envolvendo diversos interesses e agentes, é cada vez mais desafiador para os órgãos responsáveis e para a própria preservação histórica e arquitetônica da cidade. A especulação imobiliária encontra-se cada vez mais presente e, com isso, torna-se um dos principais inimigos à preservação dos patrimônios arquitetônicos.

O desenvolvimento econômico, o crescimento desordenado das cidades e, conseqüentemente, a especulação imobiliária tornaram verdadeiros vilões da preservação, trazendo efeitos irreversíveis ao bem e à própria história da cidade.

Françoise CHOAY¹ alerta, em sua obra literária, sobre a questão do valor econômico do patrimônio histórico inserido, nas últimas décadas, pelo modelo econômico vigente nos países.

Este fato foge da natureza até então desenvolvida pela indústria cultural, como aborda CHOAY (2001). As condutas adotadas perante os patrimônios tornam-se precárias e insuficientes.

No caso de São José dos Campos, os exemplos de arquitetura moderna existentes têm perdido força diante da soberania do poder econômico. Um número considerável de construções encontra-se abandonadas, descaracterizadas e até mesmo destruídas. São desvalorizadas dada a sua importância arquitetônica para a cidade.

A preocupação com a preservação dos patrimônios arquitetônicos torna-se ainda maior perante a economia globalizada, de forma a manter, difundir e preservar a identidade cultural do local.

A sociedade está diante de um desafio, o de contornar toda esta situação negativa que impera quando a questão são os patrimônios históricos e culturais.

¹ CHOAY, Françoise. **Alegoria do Patrimônio**. São Paulo, 2001.

Segundo CHOAY (2001): “[...] querer e saber tomar monumentos é uma coisa. Saber conservá-los fisicamente e restaurá-los é algo que se baseia em outros tipos de conhecimentos [...]” (p.149).

Os fatores considerados para elevar um imóvel à preservação, de acordo com Varine- Bottan (IPHAN, 1995), são três elementos e aspectos básicos o classificam como histórico-culturais: o meio ambiente natural e urbanizado, o conjunto de ciências e técnicas e os elementos fabricados pelo homem, por exemplo os objetos e construções. Acrescenta que não existem conceitos nem regras únicas que norteiam a forma como determinados meios ambientais naturais ou construídos se inserem dentro do considerado patrimônio cultural que, via de regra, estão submetidos aos mais variados imperativos econômicos, políticos e culturais.

Estes imperativos citados anteriormente influenciam diretamente no patrimônio, de forma que “[...] o tratamento seletivo dos bens patrimoniais já não contribuem para fundar uma identidade cultural assumida de forma dinâmica [...]” (CHOAY, 2001, p.240).

Arquitetura Moderna em São José dos Campos

A relação da arquitetura moderna, existente na cidade, com a evolução e o desenvolvimento de São José dos Campos é muito próxima.

O desenvolvimento industrial que ocorreu a partir dos anos 50, foi alavancado pela construção da Rodovia Presidente Dutra que corta a cidade conectando os dois pólos: São Paulo e Rio de Janeiro.

A cidade passa a sofrer investimentos, com a instalação de indústrias de médio e grande porte, dado o potencial atribuído à cidade, principalmente devido sua localização entre os principais centros do país.

O fato inicial para o surgimento da arquitetura moderna na cidade, é a inauguração do curso superior no Instituto Técnico de Aeronáutica que trouxe uma forte influência para o aparecimento de novas construções modernas em São José dos Campos.

A importância do ITA vai além da mera instalação. Ele rompe com a fase sanatorial, que associava a imagem da cidade com a tuberculose, iniciando uma nova fase.

Para a construção do Centro Técnico Aeroespacial foi instituído um concurso, que foi vencido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto tinha propostas funcionais, com um estudo de setorização presente nos fundamentos do modernismo, precedente da Carta de Atenas.

Outro complexo com exemplares da arquitetura moderna existente na cidade, é a Tecelagem Parayba. A participação dos arquitetos modernistas inicia na década de 1940, entre os profissionais estava Carlos Millán, Rino Levi e Roberto Burle Marx. Foram projetadas as residências do diretor da fábrica e a principal da família, uma escola para os filhos dos funcionários, uma usina de leite, entre outras obras.

Para PENEDO (1997), a arquitetura moderna em São José dos Campos “[...] decorreu de uma política nacional implantada pelo Estado a fim de capacitar o país para o cenário capitalista industrial [...]” (p.25).

Os exemplares de arquitetura moderna começam a surgir no espaço urbano como forma de criar uma imagem de desenvolvimento à cidade. Embora as marcas do passado sanitaria ainda estivessem impregnadas no cenário urbano, a sociedade, como afirma PENEDO: “[...] imbuída de atenta receptividade e disposta a trazer a todo custo o desenvolvimento para a cidade, não hesitou em atrair investidores, mesmo não dispondo de uma diretriz urbana condizente com as pretensões imaginadas [...]” (1997, p.28)

De uma forma geral, as obras modernas presentes em São José dos Campos, segundo PENEDO:

[...] não devem ser vistas pela ótica da monumentalidade, de qualidades excepcionais. A excepcionalidade do caso joseense talvez esteja na continuidade das obras de porte, concebidas e executadas por grandes arquitetos, e nos desdobramentos que teve, ao possibilitar a atuação de profissionais locais que mantiveram o espírito moderno de modelar a cidade para o futuro [...]. (1997, p.10)

Bens Preservados Modernos em São José dos Campos

Em se tratando de arquitetura moderna, o número de imóveis preservados é muito inferior a quantidade de exemplares significativos existentes na cidade.

O complexo da Tecelagem Parayba, em 2004, foi transformado em Zona de Preservação² pelo COMPHAC³. Com isso, todas as construções implantadas dentro da Zona se tornaram elementos de preservação. Pelo CONDEPHAAT, algumas obras estão em processo de preservação: a Residência Olívio Gomes, Galpão de Máquinas, Usina de Leite e o Hangar.

Residência Nicanor Camargo Neves

Localizada na Avenida Nelson D'Ávila, no centro da cidade, construída em 1957 pelos arquitetos José de Campos Almeida e Luciano Salgado.

A residência apresentava características marcantes do modernismo tanto na sua construção como na sua decoração interna. Apresentando um cromatismo na sala de estar, método de pintura das paredes internas, mobiliário característico e peças de vidro (Fig.01).

Fig. 01- Vista da Sala de Estar da Residência Sr. Nicanor Neves.
Fonte: Alexandre Penedo. Arquitetura Moderna em SJ Campos.

A fachada (Fig.02) possuía elementos ornamentais com a função de esconder a estrutura. A platibanda era revestida com madeira, também compunha a fachada um mural com volumes de concreto e elementos vazados (Fig. 03) produzidos pela fábrica de cerâmicas *Weiss* existente na cidade até 1967.

² Lei Municipal 6493/2004 de 05 de janeiro de 2004.

³ COMPHAC - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural.

Fig. 02- Fachada principal da Residência Sr. Nicanor Neves
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Fig. 03- Elementos Vazados que compunham a fachada.
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A residência, de propriedade particular, passou anos fechada. Em 2005 houve uma tentativa de preservação pelo Comphac, dada sua importância como exemplar residencial pertencente à arquitetura moderna.

Porém, antes que a residência fosse preservada, em março do mesmo ano, foi transformada em ponto comercial, passando por uma reforma, onde todos os elementos que a caracterizava foram eliminados.

Fig. 04- Fachada após reforma
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A fachada foi totalmente desconfigurada, os elementos vazados foram retirados, assim como os demais componentes que a caracterizavam (Fig. 04).

O fato de estar localizada no “coração” da área central, cercada de toda infraestrutura, comércio e serviços, tornou o imóvel bem valorizado. Ao passo que, quando houve a indicação para a sua inserção na lista dos bens preservados pelo Conselho Municipal, COMPHAC, a residência que estava para alugar a alguns anos foi rapidamente repassada para assim dar-lhe um novo uso. De modo que, para a adaptação à nova função, as modificações realizadas descaracterizaram totalmente a residência, eliminando a proposta de preservação.

Hangar do Complexo Tecelagem Parahyba

Localizado no bairro de Santana, dentro do complexo da Tecelagem Parayba, foi construído em 1965, com projeto do escritório Rino Levi Arquitetos Associados.

O hangar foi projetado para abrigar três aviões, dispendo de forma ordenada a sala de espera, a oficina e o estacionamento para os aviões (Fig.05). Possuía uma marquise de concreto revestida com seixo rolado do Rio Paraíba, de forma a proteger as esquadrias da sala de espera.

Conforme descrição de PENEDO (1997), a estrutura foi projetada para atuar como alavanca, tensionada por tirantes ancorados diretamente no solo (Fig. 07), para receber a cobertura em forma de abóbodas de tijolos ocos com acabamento de argamassa impermeabilizada (Fig. 06). As portas de correr foram colocadas sobre trilhos em rodas munidas de molas, de modo a evitar o travamento decorrente da flexão da estrutura.

Ainda com relação à estrutura, esta era caracterizada por possuir elementos que a tornava leve e arrojada, dependendo fundamentalmente de doze tirantes metálicos, ancorados no solo três a três, em quatro grandes blocos de concreto situado ao rés do chão.

Esses tirantes metálicos, três em cada peça eram revestidos com argamassa, como proteção mecânica, para se evitar a oxidação dos mesmos. Os tirantes transpassavam a peça de concreto, onde suas pontas com roscas recebiam três grandes porcas metálicas, logo após uma grande “arruela” metálica.

Fig. 05- Planta e Fachada do Hangar.
Fonte: Alexandre Penedo. Arquitetura Moderna em SJ Campos.

Fig. 06- Esquema da Estrutura
Fonte: Alexandre Penedo. Arquitetura Moderna em SJ Campos.

Fig. 07- Vista do Hangar – tirantes.
Fonte: Alexandre Penedo. Arquitetura Moderna em SJ Campos.

A edificação, que estava desativada há cerca de 30 anos, em maio de 2002 foi derrubada (Fig. 08).

O hangar, na época da destruição, se encontrava em fase de Preservação e Tombamento nas instâncias Municipal (COMPHAC), Estadual (CONDEPHAAT) e Federal (IPHAN).

A ação foi considerada criminosa, cabendo a Polícia Civil de São José dos Campos, a investigação da suposta sabotagem pelo desmoronamento. De modo que, a possibilidade de desgaste da estrutura foi descartada pelos técnicos que vistoriaram o local.

Conforme Carta, elaborada pelo Comphac⁴ e enviada à Prefeitura de São José dos Campos, os membros do conselho apontam que o hangar foi:

“[...] vítima de ato de sabotagem perpetrado por pessoas inescrupulosas que, provavelmente buscam seus interesses próprios, sem se importar com o interesse de nossa sociedade. Colocam seus interesses particulares acima dos interesses da coletividade, e nessa ânsia não medem esforços sequer, para destruir um patrimônio cultural que era e ainda é símbolo de uma época importante de nossa história local, um patrimônio arquitetônico reconhecido até internacionalmente [...]” (COMPHAC, 2003).

Fig. 08- Hangar após demolição
Fonte: Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Fig. 09- Hangar após demolição
Fonte: Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

De acordo com as vistorias realizadas no local, um dos tirantes teriam sido arrancados, abalando a estrutura do hangar (Fig.09).

⁴ Carta presente na Ata de Reunião Extraordinária do Comphac, do dia vinte e três de setembro de 2003. Disponível em: <www.fccr.org.br>. Acesso em 13/04/ 2005.

A obra localizava-se próxima a uma cava de exploração de areia, fato que foi fortemente levantado como causador da demolição.

O caso ainda está em processo de investigação.

Residência Sebastião Pontes

Localizada no cruzamento das Avenidas Anchieta e São João, foi construída em 1950, com projeto dos arquitetos Francisco Victor Palma e José Zanine Caldas.

Residência projetada com partido arquitetônico modernista, implantada próxima a uma das divisas do terreno, liberando grande parte do terreno para o jardim, que possuía um espelho d'água e um banco fixo. Era distribuída em três blocos, sendo a cozinha seu ponto central, adotando o partido arquitetônico no formato de "Y" (Fig.10). Conforme consta na obra de PENEDO a disposição volumétrica adotada possibilitou duas qualidades à edificação: a insolação constante de todos os ambientes e a diversificação entre as fachadas (Fig. 11).

Fig. 10- Planta da Residência Sr. Sebastião Pontes
Fonte: Alexandre Penedo
Arquitetura Moderna em SJ Campos

Fig. 11- Vista Lateral da Residência
Fonte: Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A fachada da residência era constituída por elementos pastilhados policromáticos, quebra-sóis metálicos e para o revestimento da platibanda foram criadas algumas gravuras para as cerâmicas.

O local também funcionou como consultório médico durante alguns anos, e depois permaneceu desativada.

A edificação constava no Inventário de Arquitetura Moderna Vale do Paraíba, realizado pelo Núcleo Regional do Docomomo em 1997.

Considerada um dos exemplares da arquitetura moderna na cidade, havia sido indicada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural (COMPHAC) para integrar o patrimônio histórico da cidade, em outubro de 2004, conforme consta em Ata de reunião do Conselho⁵. Nesta mesma reunião já se alertava sobre o perigo da provável demolição da residência.

No entanto, antes que o próprio órgão, vinculado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, formalizasse o processo de tombamento, o imóvel foi derrubado em novembro de 2004 (Fig. 12 e 13).

⁵ Ata de reunião do Comphac, do dia 19 de outubro de 2004. Disponível em <<http://www.fccr.org.br>>. Acesso em 10/04/2005.

Fig. 12- Vista do terreno após demolição. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Em declaração para o jornal local o Diretor de Patrimônio Histórico, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e também secretário do COMPHAC, Vitor Chuster, relata que a demolição do imóvel ocorreu porque a informação de que ele poderia ser declarado como prédio de preservação teria “vazado”. Segundo Chuster: “[...] as pessoas ainda têm uma impressão equivocada sobre a preservação, pensam que o imóvel não poderá ser mais usado. Pelo contrário, a Residência Sebastião Pontes, poderia virar um comércio com o atrativo de ser um imóvel de preservação [...]”⁶.

Fig. 13- Terreno onde estava localizada a residência..

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Pela proposta dos membros do Conselho do Comphac, seria preservada apenas a fachada da casa, ou seja, a parte interna poderia ser modificada pelo proprietário do imóvel. Conforme a ata de reunião do Comphac, do dia dezoito de outubro de 2004 a preservação foi aprovada como Elemento de Preservação Dois, devendo ser respeitados e preservados :

a) as fachadas para as avenidas Anchieta e São João, com os seguintes elementos compositivos :

- I- azulejos de arremate da platibanda e laje inclinada do alpendre;
- II- pastilhas;
- III- cobogós.

b) a volumetria e gabarito da edificação e o muro frontal e grade.

⁶ Declaração feita ao Jornal ValeParaibano do dia 07/11/2004.

O novo proprietário da casa alegou que esta se encontrava deteriorada, e que uma reforma seria inviável, afirma ainda que não sabia do processo de preservação pela qual a residência passava.

A residência localizava-se em local estratégico, de fácil acesso. Nos últimos dois anos, houve um crescente aumento no número de novos edifícios próximos ao imóvel. Fato que veio a valorizar ainda mais o local, despertando o interesse para obtenção de maiores retornos do imóvel.

Considerações Finais

A Constituição Federal de 1988 reiterou e ampliou os deveres do Estado para com o patrimônio cultural brasileiro, reconhecendo sua pluralidade e diversidade, bem como tratando de garantir mecanismos e instrumentos para a sua promoção e proteção. Os inventários, assim como o tombamento e a desapropriação, são mencionados como uma das alternativas de proteção desse patrimônio.

Após a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257/ 2001, estabelece como diretrizes gerais os parâmetros que devem orientar a construção da política urbana, em todas as instâncias do poder público. O Capítulo I, diretriz XII, é dada importância à proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Além de reconhecer a proteção ao patrimônio, em suas várias dimensões, como parte do direito às cidades sustentáveis, a ser garantido pelos instrumentos urbanísticos.

Um dos instrumentos que pode vir a ser adotado, em prol da preservação dos patrimônios, é a transferência do direito de construir, presente no Estatuto da Cidade. A sua adoção torna possível viabilizar a preservação de patrimônios históricos e culturais sem prejuízo para o proprietário do imóvel. Permitindo que os proprietários de imóveis a serem preservados sejam compensados pelo fato de que em seus imóveis o coeficiente ou densidade básicos estabelecidos para o território urbano não podem ser atingidos sob pena de comprometer o objetivo da preservação de imóveis de interesse histórico, paisagístico ou ambiental.

O proprietário de um imóvel sobre o qual incide um interesse público de preservação, pode utilizar em outro imóvel, ou vender, a diferença entre a área

construída do imóvel preservado e o total de área construída atribuída ao terreno pelo coeficiente de aproveitamento básico, conforme a legislação existente.

Algumas cidades, como São Paulo e Curitiba, já implantaram este instrumento em prol da preservação dos patrimônios históricos.

Outro instrumento que poderá ser utilizado é a isenção do imposto predial. O proprietário investiria na conservação e restauração do bem sendo descontado do Imposto de Renda.

Como expõe TOLEDO (2001):

“[...] a palavra tombamento acabou se tornando o terror dos proprietários, por causa da perda de seu direito de construir. Na verdade, se um bem cultural tem interesse social e em seu nome é exercido, cabe à sociedade descobrir meios de o proteger, sem acarretar prejuízo ao desditoso proprietário [...]”.⁷

Vale destacar que, a política a ser adotada para garantir a preservação dos bens é dar futuro ao passado, isto é, dar uma funcionalidade à edificação ao longo do tempo, pois nenhum país dispõe de recursos suficientes para manter imobilizado todo o seu patrimônio, como defende TOLEDO (2001): “[...] o bom uso ainda é a melhor forma de preservar o patrimônio construído [...]”⁸.

Se não existem leis de proteção ao patrimônio histórico torna-se inevitável sua descaracterização e até mesmo destruição. Para isso, há necessidade de leis específicas de propriedade, zoneamento, uso e ocupação do solo, sem as quais as especulações imobiliárias e as pressões investidoras interferirão nas estratégias preservacionistas, transformando os bens históricos em mercadorias, com preços de mercado incalculáveis. Prática esta que faz aumentar o valor fundiário urbano e os índices de urbanização. A solução para reduzir o problema seria a integração das edificações históricas a esse jogo de interesse imobiliário, através da interligação entre política, turismo e patrimônio cultural.

Aderir medidas para que a preservação não se resume a ilustrações contidas em livros e documentários.

⁷ Artigo publicado pelo Jornal Estado de São Paulo de 30/07/2001.

⁸ *Ibidem*.

Referências Bibliográficas

CHOAY, Françoise. **Alegoria do Patrimônio**. São Paulo, Editora Unesp, 2001.

COMPHAC. Atas de Reunião. Disponível em: <<http://www.fccr.org.br>>. Acesso em 10/04/2005.

IPHAN. Cartas patrimoniais. Cadernos de Documentos nº 03 (1995). Brasília: Minc/Iphan.

PENEDO, Alexandre. **Arquitetura Moderna em São José dos Campos**. São José dos Campos, 1997.

TOLEDO, Benedito Lima. "Dar Futuro ao Passado". *Jornal Estado de São Paulo*, São Paulo, 30/07/2001.